

А.С.ПУШКИН-ГЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Шакирова Гулмира Рашидовна

преподаватель кафедры «История и филология»

Азиатского Международного Университета.

Ражаббоева Мадинабону

студентка 6-FT-24 (г) Азиатского Международного Университета.

Бухара, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14728062>

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности изучения творчества А.С.Пушкина в Узбекистане. Так же рассматриваются вопросы перевода его произведений на узбекский язык. Говорится об особом почитании творчества А.С.Пушкина в Узбекистане.*

***Ключевые слова:** Поэзия, перевод, содержание художественного произведения, восточная поэзия.*

Каждый год в Узбекистане широко отмечается 6 июня - день рождения Александра Пушкина, чье творчество органически вписалось в национальную культуру нашей республики. Как нельзя представить узбекскую литературу без великого Алишера Навои, так невозможно не сказать о гении Пушкина, когда мы говорим о литературе русской.

Творчество А. С. Пушкина давно стало мировым достоянием, и оно занимает прочное место в общеобразовательных школьных программах, изучается в лицеях и профессиональных колледжах, высших учебных заведениях республики Узбекистан. Выдающийся узбекский писатель Айбек в своей статье "Учеба у гения", опубликованной в 1937 году, отмечал, что "творчество Пушкина окажет большое влияние на современную узбекскую литературу, которая развивается год от года. Уже чувствуется в творчестве некоторых поэтов, в их стихотворениях, влияние мастерства Пушкина". А на открытии научно-практической пушкинской конференции к 200-летию светоча русской литературы Народный поэт Узбекистана Абдулла Арипов в своем "Слове о Пушкине" подчеркнул: "Мы признательны Пушкину за то, что он приобщил наш народ к благородным и прекрасным идеям и "чувствам добрым".

Знакомство с творчеством А. Пушкина в Узбекистане берет начало с проводимых в Туркестанском крае в конце XIX века мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения великого русского поэта.

В частности, в память об этой дате в Ташкенте по ходатайству горожан бывшая Лагерная улица была переименована в Пушкинскую улицу. Улица Пушкина тогда появилась и в Самарканде. В конце XIX века большинство приехавших переселенцев знали о Пушкине очень мало, а для местного населения это имя было вообще неизвестно. Но именно тогда впервые с произведениями А. С. Пушкина на родном языке и познакомился узбекский читатель.

14 марта 1899 года в "Туркистон вилоятнинг газети" был опубликован анонимный прозаический перевод пушкинской "Сказки о рыбаке и рыбке". Переводчик сумел передать в опубликованной "Сказке о рыбаке и рыбке" осуждение жадности, скупости и властолюбия, что делало ее привлекательной для читателя. В этой же газете были даны прозаические переводы пушкинских стихов "Поэт" и "Поэту", объединенных в одно произведение.

В 1901 году была организована Комиссия по устройству народных чтений и содействию народного образования в Туркестанском крае, в дальнейшем получившая название "Пушкинское общество". Народные чтения проводились по воскресным дням, читали, в основном, русскую классику. За 1902-1905 годы в Туркестанском крае было проведено 143 народных чтений, на которых слушатели познакомились с произведениями А. Пушкина, Н. Гоголя, Л. Толстого и др.

Знакомство учащихся нерусских национальностей с творчеством А. С. Пушкина было связано с изучением русского языка в дореволюционных русско-туземных школах, для которых учебники и учебные пособия создавались непосредственно в Туркестане.

Незначительное число пушкинских стихотворений (пейзажная лирика) и отрывков из поэм поэта были включены в "Пособия для обучающихся русскому языку в инородческих училищах".

Позже узбекские просветители М. Бехбуди, Авлони, С. Ализаде стремились включать в программы новометодных узбекских школ сказки А. Пушкина, рассказы Л. Толстого. Художественные переводы осуществляли лучшие узбекские поэты и писатели.

В 20-е годы переводы пушкинских произведений на узбекский язык стали настоящей школой мастерства для многих узбекских поэтов и писателей.

Специалисты отмечают, что перевод пушкинского "Соловья и розы", сделанный в 20-е годы узбекским поэтом Чулпаном, который сохранил поэтическую образность оригинала при умелом следовании традициям восточной поэзии, по художественным достоинствам смело можно поставить рядом с самим пушкинским произведением.

Были опубликованы на узбекском языке "Станционный смотритель" (переводчик Астана), "Дубровский" (переводчик Исмаил Абид) и др.

Когда широко отмечали 100-летие со дня смерти А. Пушкина, правительство Узбекской ССР 2 февраля 1937 года приняло постановление о полном переводе на узбекский язык произведений русского поэта. Были привлечены лучшие творческие силы республики. Чулпан перевел "Бориса Годунова" и повесть "Дубровский", Айбек - роман "Евгений Онегин", Усман Насыр - поэму "Бахчисарайский фонтан", Эльбек - "Сказку о царе Салтане", "Сказку о рыбаке и рыбке" и "Сказку о золотом петушке", Хамид Алимджан - поэмы "Русалка" и "Кавказский пленник", Изат Султан - повесть "Станционный смотритель", Абдулла Каххар - "Капитанскую дочку", Гафур Гулям - "Скупого рыцаря", Темур Фатах - "Цыгане", Шейхзаде - "Моцарт и Сальери".

После перерыва, вызванного военными событиями и послевоенным восстановлением хозяйства, работа над переводами произведений А. Пушкина продолжилась. В 1954 году Госиздат Узбекистана опубликовал "Избранные произведения А. С. Пушкина" в 4-х томах. Произведения русского классика стали доступны широкому кругу узбекских читателей. В 60-е годы многотысячным тиражом был издан двухтомник "Избранных произведений А. С. Пушкина" на узбекском языке, в который вошли новые переводы произведений русского классика.

Среди переводчиков были известные писатели и поэты республики: Миртемир, Зульфия, Аскад Мухтар, Мирмухсин, Рамз Бабаджан, Хамид Гулям, Эркин Вахидов, Абдулла Арипов, Джамал Камал, Сулейман Рахман, Абдулла Шер и др. Некоторые произведения А. С. Пушкина имеют по два-три варианта переводов на узбекский язык. Существует около 10 вариантов перевода пушкинского "Памятника".

Народный поэт Узбекистана Эркин Вахидов в 1999 году в статье "У каждого поколения есть свой Пушкин" писал: "Проходят годы, и каждое новое поколение читает Пушкина по-новому. Поэтому произведения таких гениев, как Пушкин, переводятся снова и снова. У нас тоже наступило время и необходимость заняться этим. Наши уважаемые учителя сделали большое дело, ознакомив нас со своими переводами, и они достойно послужили нашему поколению.

В 1999 году издательством литературы и искусства имени Гафура Гуляма был подготовлен и опубликован юбилейный однотомник "Избранных произведений А. С. Пушкина", составленный Народным поэтом Республики Абдуллой Ариповым.

Творчество А. С. Пушкина привлекало и продолжает привлекать внимание узбекистанских исследователей при изучении истории современной узбекской литературы, при описании взаимовлияния и взаимообогащения русской и узбекской литератур, при раскрытии темы Востока в произведениях русского поэта. Так, заметный вклад в научную пушкинистику внес академик М. К. Нурмухамедов, разрабатывая тему "А. С. Пушкин и Средняя Азия".

Его научная концепция была раскрыта в книгах "Сказки А. С. Пушкина и фольклор Средней Азии" (1983), "Пушкин, Оренбург и оренбуржцы" (1984), "Средняя Азия в творчестве А.С.Пушкина" (1988). По мнению исследователя, сюжетные совпадения и перекличка образов дают основание говорить об общем источнике пушкинских сказок и некоторых произведений среднеазиатского фольклора, что позволяет предполагать если не прямые, то опосредованные связи пушкинского творчества с духовным наследием народов Средней Азии и Востока.

Узбекистан проявлял свою любовь к поэту не только в массовом издании его произведений на узбекском языке. Имя А. С. Пушкина сохранилось в названиях улиц, площади, станции метро столицы, библиотек. Памятник А. С. Пушкина в Ташкенте привлекает внимание как символ длительной связи русской и узбекской культуры и литературы.

REFERENCES

1. Shakirova, G. (2024). ТЮРКСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. *Modern Science and Research*, 3(2), 51–55. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30439>
2. Shakirova, G. (2024). WHAT IS SPEECH ETIQUETTE?. *Modern Science and Research*, 3(1), 1206–1211. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28789>
3. Shakirova, G. (2024). HISTORY OF DISTANCE LEARNING DEVELOPMENT. *Modern Science and Research*, 3(1), 229–233. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27932>
4. Shakirova, G. (2023). FOLKLORE TRADITIONS IN RUSSIAN LITERATURE OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES. *Modern Science and Research*, 2(12), 659–664. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27135>

5. Shakirova, G. (2023). THE MAIN PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN A LANGUAGE ENVIRONMENT. *Modern Science and Research*, 2(10), 845–848. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/26002>
6. Arabovna, M. D., & Rashidovna, S. G. (2024). Analyzing the image of mother in women's prose in the modern world of development of innovative technologies. *SPAST Reports*, 1(7). <https://doi.org/10.69848/sreports.v1i7.5092>
7. Шакирова Гулмира. (2024). С.ЕСЕНИН В УЗБЕКИСТАНЕ. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 412–415. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278373>
8. Шакирова Гулмира. (2024). ПУШКИНА В УЗБЕКИСТАНЕ. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 66–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14146754>
9. Шакирова Гулмира. (2024). ТЕМА «БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(10), 69–75. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13919345>
10. Шакирова Гулмира Рашидовна. (2024). ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 65–71. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11151652>
11. Шакирова Гулмира Рашидовна. (2024). СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАРГОННОЙ ЛЕКСИКИ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 109–117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10938389>
12. Хасанова Шахноза. (2024). ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА: ИХ РОЛЬ И ФУНКЦИИ. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 416–426. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278389>
13. Хасанова Шахноза. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ В РАССКАЗЕ ЧЕХОВА "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ". MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 78–87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14180997>
14. Хасанова, Ш. (2024). УСТОЙЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ В ПОВЕСТВОВАНИИ: САИД АХМАД И ТВОРЧЕСКИЙ СТИЛЬ ЧЕХОВА. MEDICINE, PEDAGOGY AND

TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(10), 348–353.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13996861>

15. Хасанова Шахноза. (2024). ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНА ЧЕХОВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 81–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820171>
16. Хасанова Шахноза. (2024). НАВЫК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРК В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ САИДА АХМАДА И АНТОН ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА). МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 86–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820219>